

РОЛЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ашурова Азиза Эркиновна

Сотрудник Президентской школы в Термезе, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556847>

Аннотация. статья представляет собой исследование проблемы педагогических особенностей формирования нравственных качеств у детей дошкольного возраста на основе научно-теоретических, методологических, социально-политических источников, анализа современной ситуации на практике. Дается определение и обоснование взаимосвязи понятия нравственных качеств детей дошкольного возраста с педагогическими и социальными нравственными характеристиками детей.

Ключевые слова: нравственное воспитание, нравственные качества, моральное воображение и знания, формирование культурного поведения и позитивных установок, поощрение нравственных чувств и установок, нормы и правила поведения.

Annotation. The article is a study of the problem of pedagogical features of the formation of moral qualities in preschool children on the basis of scientific theoretical, methodological, socio-political sources, analysis of the current situation in practice. The definition and substantiation of the relationship between the concept of moral qualities of preschool children and the pedagogical and social moral characteristics of children is given.

Key words: moral education, moral qualities, moral imagination and knowledge, the formation of cultural behavior and positive attitudes, the encouragement of moral feelings and attitudes, norms and rules of behavior.

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari muammosi ilmiy, nazariy, uslubiy, ijtimoiy-siyosiy manbalar asosida o'rganiladi, amaldagi mavjud vaziyat tahlil qilinadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy fazilatlarini tushunchasi bilan bolalarning pedagogik va ijtimoiy axloqiy xususiyatlari o'rtasidagi munosabatlarning ta'rifi va asoslanishi berilgan.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, axloqiy fazilatlar, axloqiy tasavvur va bilim, madaniy xulq-atvor va ijobiy munosabatni shakllantirish, axloqiy tuyg'u va munosabatlarni rag'batlantirish, xatti-harakatlar normalari va qoidalari.

Совершенство человека определяется его духовным миром. Хорошее воспитание - драгоценное сокровище. Духовность узбекского народа требует привития таких человеческих качеств, как правдивость и справедливость, препятствование невежеству и жестокости, человечность, доброта, просвещение, дружба, отвага, братство, гостеприимство, чистота, доброта, честность, патриотизм. Обычаи, образ жизни, образование и культурные традиции узбекского народа уходят корнями в глубину веков. Настоящее и будущие поколения должны знать и следовать узбекской национальной духовности. Только тогда общество будет процветающим, люди будут жить мирной и культурной жизнью. Это всегда признавали все поколения. Нравственное воспитание - важная составляющая всестороннего развития личности. Это процесс, направленный на привитие детям нравственного воображения и знаний, воспитание в них нравственных чувств и качеств личности, культуры позитивного отношения и поведения. Изучение опыта воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях и наблюдения за воспитанием дошкольников в условиях семьи показывают, что как у родителей, так и у

представителей старшего поколения семьи (бабушек и дедушек) вызывают затруднения вопросы организационно-педагогически целесообразного воспитания детей в меняющихся социокультурных условиях.

При изучении мнения родителей об участии старшего поколения семьи в воспитании детей было обнаружено, что молодая семья рассматривает отношения ребенка со старшим поколением в рамках необходимой помощи при выполнении функций присмотра, ухода, воспитания и образования, которые они сами не имеют возможности выполнять в полном объеме. Вместе с тем критериями для оценки вклада старшего поколения в воспитание ребенка, прежде всего, становятся воспитательные приоритеты самих родителей, которые сводятся к реализации ближайших воспитательных задач.

Анализ семейного воспитания в российских семьях показывает, что степень участия представителей старшего поколения отстает от реальных потребностей и современных требований общества. Предпринимаемые попытки воспитания, совместно родителями и старшим поколением семьи недостаточно эффективны, т.к. накопленный старшим поколением ценный опыт игнорируется или упрощается.

Ввиду недостаточной теоретической разработанности проблемы, участие представителей старшего поколения семьи в воспитании дошкольников остается стихийным, плохо управляемым процессом. В связи с этим возникает необходимость поиска резервов повышения воспитательного потенциала многопоколенной семьи, научно обоснованных путей взаимодействия старшего поколения семьи в воспитании детей дошкольного возраста, что обусловило педагогическую актуальность исследования.

Анализ имеющихся исследований позволил выявить противоречие между потребностями общества в усилении влияния многопоколенной семьи на воспитание дошкольников и недостаточной теоретической разработанностью в педагогике проблемы взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста.

Предмет исследования - педагогические условия взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста.

Для реализации поставленных выше задач в исследовании был использован комплекс взаимодополняющих методов: теоретические (логический анализ психолого-педагогической, социологической, научно-методической, справочно-энциклопедической литературы по проблеме исследования), диагностические (беседы с детьми, рисуночные методики, опрос (анкетирование родителей и воспитателей), педагогическое наблюдение и т. д.); анализ массовой и передовой педагогической практики; проектирование модели и методики воспитания дошкольников; педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный), математическая обработка результатов, вычисление средних величин.

Личное участие соискателя в исследовании и получении научных результатов выражается в изучении теоретического и практического состояния проблемы; выделении основных показателей и критериев в разработке содержания и методов работы с педагогами и членами многопоколенной семьи, в организации опытной работы по проверке эффективности реализации модели взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста; во внедрении результатов исследования в педагогическую практику; анализе результатов исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- раскрыто значение взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста, определено его содержание;

- выявлены причины, приводящие к рассогласованию взглядов родителей и представителей старшего поколения семьи на воспитание ребенка и на роль бабушек в этом процессе.

- определены педагогические условия взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста.

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:

- расширены имеющиеся теоретические представления о сущности воспитательного взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста;

- определены критерии воспитательного взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста;

- разработаны структурные компоненты модели взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста (когнитивный, эмоционально-мотивационный, деятельностный).

Практическая значимость исследования состоит в разработке содержания и методов, направленных на гармонизацию взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста, которые могут быть использованы в работе дошкольных учреждений; в определении перспективного плана работы с педагогическим коллективом дошкольного учреждения по повышению его квалификации в работе с многопоколенной семьей. На основании эмпирического исследования были определены особенности участия старшего поколения семьи в воспитании дошкольников. В ходе констатирующего эксперимента нами было установлено, что, хотя представители старшего поколения принимают достаточно активное участие в воспитании внуков дошкольного возраста, тем не менее, они не реализуют передачу семейных традиций и семейной истории следующему поколению. Кроме того, среди воспитательных приоритетов родителей дошкольников качества, способствующие оптимизации отношений детей с представителями старшего возраста, занимают недостаточно высокое место. Также было установлено, что представления педагогов ДОУ о возможных формах включения представителей старшего поколения в процесс воспитания внуков расплывчаты.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 г. № ПП-3808 «Концепция укрепления семьи в Республике Узбекистан».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года № ПП-4312 «Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах». - «Собрание законодательства Республики Узбекистан», 9 января 2017 г., № 1, статья 11.
4. Абдурауф Фитрат «Семья или управление семьей» - Т «Манавият».
5. Абдулла Авлони "Турецкий Гулистан или Мораль", учитель 1992.
6. Рагимов С. Абу Али ибн Сино по образованию и воспитанию.
7. М. Давлетшин. Г.Шумаров «Современная узбекская семья и ее психологические особенности».